

TA'LIM BERISHDA AXLOQIY-TARBIYAVIY JIHATINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK MAHORATNING O'RNI

Tangriberganova Kuvanch Baxramovna

Urganch shahar 13-son UO‘TM

Huquq fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda bolalarga ma'naviy tarbiya berishda ta'limiy tarbiyalarning o'rni hamda ularni amalga oshirishda peagog xodimlarning mahorati xususida ba'zi mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik mahorat, ta'lim-tarbiya, interfaol metod.

Pedagogik mahorat egasi bo'lish uchun o'qituvchi o'zida ham ilg'orlikni, ham novatorlikni (yangilikka intilish), ham ijodkorlikni tarbiyalashi lozim. O'qituvchi pedagogik mahoratini “O'qituvchilarning axloqiy shakllanishi” yo'nalishida o'rgangan professor Mulla Ochilov pedagogik mahoratni egallashning muhim manbasi axloq deb ta'kidlab, kasbga oid axloq normalarini shunday ta'riflaydi “Faoliyatning ma'lum bir sohasi bilan shug'ullanuvchi kishilarga taalluqli axloqiy normalar talablar ham bor. Bunday axloq kasb (professional) axloqi deyiladi. Har bir jamiyatda hukmmron bo'lgan axloq bilan kasb axloqi o'rtasida ma'lum bir munosabat mavjud. Bu umumiylik bilan xususiylik o'rtasidagi munosabatdir. Kasb axloqi umuminsoniy axloq nazariyasining qoidalari va kamchiliklarini o'zida mujassamlashtiradi, oydinlashtiradi va rivojlantiradi”.¹⁸

O'qituvchining mahorati pedagogika oliy ta'lim muassasalari bilim va malakalarni egallash davridayoq, shakllanib boradi. Pedagogik kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimi kasbga moslashishi, tanlangan kasb ichidagi uzliksiz taraqqiyotga moslasha oladigan, keng ma'nodagi o'qituvchining shakllanishiga bo'lgan talabga muvofiq holda bilimlarning pedagogik-psixologik va umummilliy mavqeining o'sib borishida ahamiyat kasb etmog'i lozim.

¹⁸ Oclilov M , Ochilova N. “O'qituvchi odobi”. - T.: “O'qituvchi”, 1997, 6-bet

Ayniqsa, o‘qituvchilarning qobiliyatida notiqlik san‘ati qancha kuchli va ta’sirchan bo‘lsa, o‘quvchilar uning so‘zini zo‘r ishtiyoq bilan tinglaydi. O‘qituvchi o‘z kasbiga ixlos qo‘yib, o‘zining pedagog iste’dodini, samimiy munosabatini o‘quvchilar orasida namoyon etsa, o‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasidagi o‘zaro muloqot yuksak darajada mustahkamlanib boraveradi.

O‘qituvchilik faoliyati ushbu kasbni tanlagan har bir yosh yigit qizlardagi qobiliyat va iste’dodning barcha qirralarini ishga solish majbur qiladi. A.S.Makarenkoning fikricha, “jamoada 40 qobiliyatsiz o‘qituvchi o‘rniga 4 ta qobiliyatli tarbiyachi-o‘qituvchi bo‘lgani ma’qul” ligi haqida gapirgan edi. Bu bilan u qobiliyat kishilar ta’lim-tarbiya ishiga katta zarar yetkazishi mumkinligini alohida uqtiradi.

Avvalo, o‘qituvchilar - ta’lim muassasasidagi ta’lim va tarbiya jarayonning asosiy tashkilotchilaridir. Yigit va qizlarning ma’lum jihatidan umumiy tayyorgarlik darajasi hamda mustaqil ijodiy tafakkur taraqqiyoti, tarbiyalanganlik darajasi dastur va darsliklargagina emas, balki o‘qituvchilarga, ularning mahorati hamda fuqarolik hislatlariga ham taalluqli bo‘ladi. Shu boisdan ham pedagogika oliy ta’lim muassasalariga o‘qituvchilik kasbmi sevgan, unga chin ko‘ngildan qiziqqan va moyilligi bo‘lgan iqtidorli yoshlargina qabul qililishi lozim.

Insoniyat sivilizatsiyasining quyi bosqichlarida shaxsni tarbiyalash, unga ta’lim berishga yo‘naltirilgan faoliyat sodda, juda oddiy talablar asosida tashkil etilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib ta’lim jarayonini tashkil etishga nisbatan o‘ta qat’iy hamda murakkab talablar qo‘yilmoqda. Chunonchi, murakkab texnika bilan ishlay oladigan, ishlab chiqarish jarayonining mohiyatini to‘laqonli anglash imkoniyatiga ega, favqulodda ro‘y beruvchi vaziyatlarda ham yuzaga kelgan muammolarni ijobiy hal eta oluvchi malakali mutaxassisni tayyorlashga bo‘lgan ijtimoiy ehtiyoj ta’lim jarayonini texnologik yondashuv asosida tashkil etishni taqozo etmoqda.¹⁹

Psixologlarning fikriga ko‘ra, insonlar ko‘rgan hodisalarining 20 foizini, ko‘rgan va eshitgan hodisalarining 40 foizini, ko‘rgan, eshitgan hodisalari va bajargan mashqlarining 70 foizini esda saqlab qoladilar. Demak, mashqlarni bajarishning

¹⁹ O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. "Fan" nashriyoti-2006.

davomiyligi amaliy ta’lim jarayoni samaradorligini ta’minlashning zarur tarkibiy qismi hisoblanadi. Shunday ekan hozirgi zamon pedagogi turli metodlar asosida darsni noodatiy shaklda tashkillashtirishi lozim.

O‘quv jarayonlarini tashkil qilishning zamonaviy holati bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- ta’lim mazmunini shaxs ehtiyojlari, uning individual xususiyatlarini e’tiborga olgan holda ratsional tanlab olish, bu boradagi mezon, metod va tamoyillarni ishlab chiqish;

- tashkiliy shakl va o‘qitish metodlarining standartlashtirilishi hamda ta’limni individuallashtirish bilan bog‘liq holatda pedagogik jarayonlarni tashkillashtirishning ko‘p mehnat talab qilishi;

- bu boradagi muammolar yechimini ishlab chiqishda o‘quvchilar mustaqil ishlarini takomillashtirishga qaratilgan o‘rgatuvchi tizimlarni loyihalash yo‘llarini tadqiq etish; intellektual tizimlarni loyihalashning pedagogik asoslarini ishlab chiqish dolzarbligini oshiruvchi shaxsga pedagogika va axborot texnologiyalari ptegratsiyasini rivojlantirish.

Shunday qilib, ta’lim jarayonlarini tashkil qilishda o‘quvchilarda turli intellektual tizimlar imkoniyatlarini tahlil qila olish bilan bog‘lik kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta’limiy masalalarni hal qilishda ulardan aniq fan sohalarida foydalanishning yangi usullarini sinab ko‘rish vazifalari turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ocliilov M , Ochilova N. “O‘qituvchi odobi”. - T.: “O‘qituvchi”, 1997, 6-bet
2. O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari."Fan" nashriyoti-2006.